

RĂDĂCINILE PREISTORICE ALE COLINDELOR ROMÂNEȘTI ARHAICE. NOTE PE MARGINEA STUDIULUI LUI TRAIAN GHERMAN

Bogdan NEAGOTA*

Prehistoric Roots of Archaic Romanian Carols. Notes on Traian Gherman's Study (Abstract)

The small article accompanying Traian Gherman's study (*Prehistoric Traces in Transylvanian Winter Carols*) is examining some epistemic connections circumscribing the Gherman-ian approach of archaic winter carols with cynegetic structure present within Romanian folklore. Such connections include: the intellectual roots of Traian Gherman's perspective (thematizations of prehistory and protohistory in the historical schools of the threshold between the 19th and the 20th century; the romantic and visionary historicism of Nicolae Densușianu); the anti-historicist cultural thematizations of prehistory/protohistory as explanatory paradigm of folkloric culture (Lucian Blaga, Mircea Eliade, Constantin Noica), and the integratory methodological perspective, bringing together natural and spiritual sciences, and bringing physicist and priest Traian Gherman close to Pierre Teilhard de Chardin. Moreover, Traian Gherman's hypothesis of examining pre-/proto-historical roots of winter carols, anticipates subsequent research (from Mircea Eliade and Octavian Buhociu to Ion Taloș) dedicated to describing and interpreting the archaic cultural layer, and opens generously toward future methodologic perspectives (such as the cognitive studies of culture).

Keywords: carols, organicism, prehistory, protohistory, antihistoricism, natural sciences vs. human sciences.

Cuvinte-cheie: colinde, organicism, preistorie, protoistorie, anti-istoricism, științele naturii vs. științele culturii.

Departa de a fi o simplă mostră de arheologie culturală, tributară pozitivismului care l-a marcat, cel puțin în anii formării universitare, la cumpăna secolelor XIX și XX, pe Traian Gherman, teza originii preistorice a unor fapte folklorice (câteva motive mitice din colindele arhaice românești) s-a dovedit a fi nu numai revoluționară, ci și premonitoare pentru cercetarea etnologică din România din prima jumătate a veacului al XX-lea. Din păcate, teoria lui Gherman a rămas izolată în peisajul cultural românesc interbelic, în primul rând datorită faptului că nu a fost publicată de autor. Presupunem că acest articol, scris probabil la sfârșitul anilor 30 sau începutul anilor 40, a rămas în stadiu de șantier etnografic/folkloristic și că autorul dorea să îl continue și să îl amplifice în vederea publicării. Sovietizarea României postbelice a făcut imposibilă această întreprindere, așa

* Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

că textul a rămas în sertar *sine die*. Din fericire, Doamna Lucia Ana Pavel, curatorul atât de fidel, atent și iubitor al moștenirii intelectuale a lui Traian Gherman, a tehnoredactat și pregătit pentru tipar manuscrisul, astfel încât acum, cu o întârziere de cel puțin șapte decenii, poate ajunge în sfârșit la cititori.

În acest context, credem că ar fi utile câteva precizări asupra metodologiei autorului și a conceptelor care susțin ipoteza centrală a studiului lui Traian Gherman. Mai întâi, e categoria centrală a *preistoriei*, pe care autorul o utilizează în accepție istoricistă, pe linia istoriografiei din anii formării lui universitare, marcată de istoricismul german, de școala franceză¹ și de cea românească². În acest context, ar fi fost, poate, utilă nuanțarea conceptului de *preistorie*, prin utilizarea alternativă a conceptului de *protoistorie*, care trimite la o epistemă mai recentă (epocile bronzului și a fierului). Riscul utilizării extinse a unei singure categorii, prin extrapolarea ei nelimitată, e cel al sucombării în capcana *conceptelor explicative (explanatory principle)*³.

Textul lui Traian Gherman trebuie înțeles în contextul epistemic în care a fost gândit, al hegemoniei teoriilor anti-istoriciste din cultura română, în care intelectuali de prestigiu încercau să scape din capcana unei Istории atât de ostile României Mari prin refugiul în metafizică și utopie (*preistorie, protoistorie, dacism*)⁴. În acest climat, Traian Gherman, deși își asumă, *cum grano salis și mutatis mutandis*, ereditatea intelectuală a lui Nicolae Densușianu (*Dacia preistorică*, 1913), rămâne insensibil la dacismele interbelice, de inspirație filosofică (Pârvan, Blaga, Eliade) sau ideologică (mistica legionară) și își continuă cu spirit critic și rigoare construcția etnologică și folkloristică la care lucra de atâția ani. Studiul lui Gherman despre substratul preistoric al colindelor cinegetice se regăsește într-o relație de afinitate profundă cu monografia lui Vladimir Propp despre *Rădăcinile istorice ale basmului fantastic* (1946), fără a împărtăși aceeași paradigmă metodologică.

Totodată, nu putem să nu remarcăm simultaneitatea epistemică a două personalități ale lumii catolice, cărturari de factură enciclopedică: Traian Gherman (1879–1961) – fizician, teolog greco-catolic și etnolog și Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) – geolog, paleontolog, fizician, antropolog și teolog iezuit. Viziunea integratoare, care încerca să împace științele naturii și științele spiritului⁵, le este comună. Autorul

¹ Despre avatarurile epistemologice ale conceptului de *preistorie* a se vedea, *inter alia*, Wiktor Stoczkowski, *La Préhistoire: les origines du concept*, în „Bulletin de la Société préhistorique française”, tome 90, no 1, 1993, p. 13–21. Peter Rowley-Conwy, *The concept of prehistory and the invention of the terms ‘prehistoric’ and ‘prehistorian’: the Scandinavian origin, 1833–1850*, în „European Journal of Archaeology”, Vol. 9, Issue 1, 2006, p. 103–130.

² Adrian Pop, *O fenomenologie a gândirii istorice românești. Teoria și filosofia istoriei de la Hasdeu și Xenopol la Iorga și Blaga*, București, Editura All, 1999.

³ „...an explanatory principle – like ‘gravity’ or ‘instinct’ – really explains nothing. It’s a sort of conventional agreement between scientists to stop trying to explain things at a certain point.” (Gregory Bateson, *Metaphysics. What is an instinct?*, în *Steps to an Ecology of Mind*, New York, Chandler, 1972, p. 38–58).

⁴ Anti-istoricismul dominant în cultura intelectuală din România interbelică are, desigur, cauze multiple – de la motivele ținând de preferința intelighenției române pentru kantianism și, ulterior, pentru fenomenologie, și nu pentru istoricismul hegelian sau marxist, până la determinațiile proprii istoriei moderne a României (decalajele mentale traumatizante în plan identitar, survenite ca urmare a unei integrări extrem de rapide în modernitatea europeană).

⁵ Wilhelm Dilthey, *Construcția lumii istorice în științele spiritului*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999 [1883].

Meteorologiei populare era ispitit să împace viziunea mitico-ficțională asupra lumii și viziunea științifică. Teilhard de Chardin și-a asumat riscul și a dus această întreprindere până la capăt, chiar cu riscul heterodoxiei, și a elaborat un model explicativ integrator al cosmogoniei și antropogenezei.

Pe de altă parte, trebuie asumată contemporaneitatea epistemică a teoriei lui Gherman cu abordările vădit non-istoriciste, chiar anti-istoriciste ale istoricității din România interbelică și postbelică, elaborate din perspectiva filosofiei culturii (Lucian Blaga), a tradiției filosofice heideggeriene (Constantin Noica) și a morfologiei istorico-religioase (Mircea Eliade).⁶ Fără a face parte din aceeași generație (e mai mare cu 16 ani decât Blaga și cu 28, respectiv 30 ani decât Eliade și Noica), Traian Gherman le este contemporan din punct de vedere epistemic, în sens foucaultian. În acest context, nu e lipsit de relevanță faptul că teoria substratului preistoric al unor fapte folklorice e vecină și înrudită cu teoriile preistoriei/protoistoriei funciare a culturilor pastorale/țărănești ale României orientale, asumate de cei trei cărturari menționați.

Ne referim aici la definiția stilistică și morfologică blagiană a istoricității și la corolarele acestei teze: istoricitatea funciară a condiției umane și distincția *om natural* ~ *om istoric*; dialectica preistorie ~ istorie; teza *permanenței preistoriei* și a *boicotării istoriei* de către comunitățile „preistorice” contemporane; reprezentarea *satului-idee* ca *fenomen originar*; diada morfologie ~ istorie.⁷

De pe alte poziții filosofice, de inspirație heideggeriană, sunt simptomatice tezele lui Noica din anii 40 asupra „preistoriei profunde” a modelului cultural românesc tradițional⁸ și a *boicotului* istoriei, retematizate ulterior în *ahoretia* „ființei românești”⁹.

Anti-istoricismul istorico-religios eliadian¹⁰ are și el primele manifestări în eseistica interbelică și în cărțile de istorie comparată a religiilor scrise în această perioadă: structura de *fosile vii* a formelor arhaice de cultură populară, care necesită o arheologie/geologie istorico-religioasă a „zăcămintelor” protoistorice¹¹; caracterul „protoistoric” al societăților tradiționale¹² și reabilitarea ontologiilor arhaice, inițial ca *protoistorie*¹³, apoi ca model cultural *tradițional*; funcția arhetipală a memoriei colective¹⁴

⁶ Pentru abordarea sintetică și comparativă a teoriilor non-/anti-istoriciste ale istoricității în cultura română interbelică și postbelică vezi Bogdan Neagota, *De la morfologie la morfodinamică. Tematizări nonistoriciste ale religiei în cultura română*, în Bogdan Neagota, Philip Vanhaelemeersch (coord.), *Istoricism și antiistoricism în studiul religiilor*, Orma, vol. 8, 2007, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2016, p. 32–55.

⁷ Lucian Blaga, *Ființa istorică*, în Idem, *Opere 11 (Trilogia cosmologică)*, București, Editura Minerva, 1988, p. 366–380.

⁸ Constantin Noica, *Ce e etern și ce e istoric în cultura românească?* (1943), în *Istoricitate și eternitate*, ediție de M. Handoca, București, Editura Jurnalul literar, Colecția „Capricorn”, 1989, p. 21–22.

⁹ Constantin Noica, *Șase maladii ale spiritului contemporan*, București, Humanitas, 1997 [1978], p. 86–108.

¹⁰ Mircea Eliade, *Mitul eternei reîntoarceri. Arhetipuri și repetare*, București, Univers Enciclopedic, 1999 [1949], p. 142–143.

¹¹ Mircea Eliade, *Speologie, istorie, folklor*, în Idem, *Fragmentarium*, București, Humanitas, 1994 [1939], p. 70–71.

¹² Mircea Eliade, *Protoistorie sau ev mediu*, *Ibidem*, p. 42–49.

¹³ E vorba despre deplasarea interesului „de la istorie la protoistorie” și despre căutarea tradiției identitare nu în istoria medievală, ci „în leagănul rasei, în începuturile neamului” investite cu valoare de *fenomen originar* (Idem, *Protoistorie sau ev mediu*, p. 45, 46–47).

¹⁴ Mircea Eliade, *Comentarii la Legenda Meșterului Manole*, București, Publicom, 1943, p. 22–27.

și „mitificarea”¹⁵ *faptelor concrete/experiențelor* umane¹⁶/evenimentelor istorice¹⁷; dialectica timp sacru ~ timp profan; *teroarea Istoriei* (cu distincția „omul societăților arhaice” ~ „omul modern”); dubla inserție a faptelor religioase, istorică (de „moment istoric” care „dezvăluie o situație a omului în raport cu sacrul”) și transistorică (caracterul *hierophanic*, care comunică „o modalitate anume a sacrului”); complementaritatea demersului morfologic și a celui istoric¹⁸.

În acest context cultural e simptomatic izomorfismul dintre articolul lui Traian Gherman și un studiu programatic al lui Eliade scris la începutul anilor 80, care susține necesitatea supunerii documentelor etnologice europene la o metodologie istorico-religioasă¹⁹. Cap. „Elemente necreștine și precreștine” abordează „scenariile și trăsăturile arhaice, precreștine, evocate de textele” colindelor din perspectiva eredității preistorice/protoistorice a acestora, a memoriei narativizate și mitificate a sistemului de inițieri pubertare și eroice specifice societăților tradiționale: „Pe scurt, majoritatea acestor colinde necreștine relatează aventurile fantastice ale tinerilor – fie ei vânători, păstori sau plugari – purtarea lor bărbătească, îndemânarea la vânătoare și la fugă, faptele lor eroice. Cu ajutorul despărțirii rituale (cu toate că doar simbolice) de familiile lor și prin instruirea de către șeful lor (vătaf), colindătorii devin tineri responsabili și „învățați” (în ceea ce privește știința tradițională), gata de căsătorie. Poveștile istorisite în colinde reflectă o serie de probe inițiatice la care sunt supuși novicii. Nu știm ce extindere avea practicarea acestor probe în timpurile preistorice sau protoistorice. Cel puțin în imaginație, tinerii colindători se identifică cu eroii ale căror aventuri le povestesc și le cântă. Se poate recunoaște și caracterul inițiativ al unor acte specifice; de exemplu, a îndeplini munci grele, a călări, a dansa cu fetele, a învăța cum să lupți cu buzduganul etc.”²⁰

Același Eliade proclama deja în articolele sale interbelice (*Protoistorie sau ev mediu, Superstiții, Folklorul ca instrument de cunoaștere* etc.) necesitatea de a trata faptele etnologice, fie ele preistorice, protoistorice, etnografice sau folklorice moderne, ca *documente* deopotrivă de credibile și de *autentice* cu documentele istorice (scrise,

¹⁵ *Mitificarea* e un proces de „dezistoricizare”/„alterare și exagerare a realității” specific mentalității primitive. Pentru circumscrierea naratologică a mitificării/ficționalizării vezi Bogdan Neagota, *Cultural Transmission and Mechanisms of Fictionalisation and Mythification in Oral Narratives*, în „Revista de Etnografie și Folclor / Journal of Ethnography and Folklore”, New Series, no 1–2, 2013, p. 63–88. Ileana Benga, *Tales we tell are tales we dwell: the tale between belief-tale and fairytale*, în „Revista de Etnografie și Folclor / Journal of Ethnography and Folklore”, New Series, no 1–2, 2013, p. 89–100.

¹⁶ Mircea Eliade, *Folklorul ca instrument de cunoaștere* (1937), în Idem, *Insula lui Euthanasius*, București, Humanitas, 1993 [1943], p. 39.

¹⁷ Mircea Eliade, *Meșterul Manole. Studii de etnologie și mitologie*, ediție de Magda Ursache și Petru Ursache, Iași, Junimea, 1992, p. 145–147 (*Folklor și istorie*, 1938), p. 147–150 (*Urme istorice în folklorul balcanic*, 1939). Idem, *Mitul eternei reînnoierii*, p. 38–50.

¹⁸ Mircea Eliade, *Imagini și simboluri. Eseu despre simbolismul magico-religios*, București, Humanitas, 1994, p. 11–26. Idem, *Tratat de istorie a religiilor*, București, Humanitas, 1995 [1992], p. 357–361. Idem, *Protoistorie sau ev mediu*, în *Fragmentarium* (1939), Humanitas, București, 1994, p. 42–49.

¹⁹ Idem, *History of Religions and 'Popular' Cultures*, în „History of Religions”, vol. 20, nr. 1–2, Twentieth Anniversary Issue (Aug.-Nov., 1980), p. 1–26 (tr. ro. Ioana Bot: *Istoria religiilor și culturile populare*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, nr. VIII–XI, 1987–1990, 1991, p. 39–58).

²⁰ Mircea Eliade, *Istoria religiilor și culturile populare*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, nr. VIII–XI, 1991, p. 51; cf. Mircea Eliade, *Nașteri mistice*, București, Humanitas, 1995 [1958].

figurative, arheologice), care „pot sluji ca instrumente de cunoaștere”²¹. Oralitatea nu scade câtuși de puțin calitatea lor de documente, dar necesită o metodologie diferită, adaptată la natura specifică a acestora.²²

Într-o lume academică dominată încă de mitologia istoricistă a primatului documentului în judecarea realității e de înțeles precauția pe care Traian Gherman și-o asumă în finalul studiului său: „Am strâns într-un mănunchi acest material, care azi nu știu dacă mai poate fi socotit ca un *document istoric*, cum s-a crezut odinioară, ci va fi socotit ca izvorât dintr-un *romantism istoric*, demult apus. Din punct de vedere folcloric însă am crezut că nu e o muncă inutilă de-a cuprinde într-un mănunchiu câteva colinde, multe inedite, care sunt brodate pe același motiv tot din regnul animal și poetizat de închipuirea poporului nostru.” Pe de o parte, savantul clujean se delimitează de avatarurile conceptuale ale lui Nicolae Densușianu, care tratase *documentele etnografice și folklorice* ca și cum ar fi fost *documente istorice*, fără a ține cont de mecanismele mitificante și ficționalizante ale oralității. O face însă cu respect, cinstindu-și predecesorul. Dar, totodată, definește lapidar paradigma în care lucrase acesta: „un romantism istoric, demult apus”. Și continuă, asumându-și demersul în numele unui model epistemologic în care crede cu adevărat: colindele au, pentru Traian Gherman, o ereditate preistorică supusă legilor ficționalizării și mitificării („sunt brodate pe același motiv tot din regnul animal și poetizat de închipuirea poporului nostru”). În acest punct, el se întâlnește cu Mircea Eliade, dar nu îl urmează în analiza istorico-religioasă a imaginarului folcloric, întrucât un atare demers excede domeniul său de competență. E aici un bun simț și o rigoare care ar putea servi drept reper celor predispuși la aventuri epistemologice nebuloase.

Deși rămas în manuscris, articolul lui Traian Gherman constituie nu numai un document emblematic pentru întrebările etnologiei românești din Novecento (analiza substratului preistoric al culturii populare autohtone), ci și o foarte bună circumscriere textuală a câtorva motive animaliere preistorice (*boul primitiv/sur, cerbul antediluvian, leul de cavernă și vulturul sur*) din colindele construite pe schema vânătorii rituale. Traian Gherman a avut o intuiție etnologică foarte precisă, trasând una dintre liniile analitico-interpretative de cercetare a colindelor precreștine, subîntinse de scenarii arhaice: radiografierea acestora, prin descrieri etnologice exhaustive (pe cât e posibil în condițiile unei oralități încă vii și creative în secolul al XX-lea) și analize tipologice (urmând criterii taxonomice funcționale), însoțite de anexe textuale ample și reprezentative pentru fiecare clasă morfologică.

²¹ Mircea Eliade, *Folclorul ca instrument de cunoaștere* (1937), *Ibidem*.

²² „În folclor se întâlnesc, astăzi, forme din mai multe ere, reprezentând etape mentale diferite. Găsim o legendă cu substrat istoric relativ recent, găsim un cântec popular de inspirație contemporană, alături de forme medievale, pre-creștine sau chiar preistorice. Lucrurile acestea le știu și folcloriștii. Dar, îndrăznim a crede, le înțeleg foarte puțini. Foarte puțini folcloriști înțeleg că memoria populară, întocmai ca o peșteră, a păstrat documente autentice reprezentând experiențe mentale pe care actuala condiție umană le face nu numai imposibile, dar chiar imposibile de crezut. [...] Folcloriștii care năzuiesc să-și înțeleagă materialul, nu numai să-l adune, ar avea multe de învățat din metoda cu care savantul de la Cluj a cercetat peșterile și a restaurat istoria faunei obscure.” (*Speologie, istorie, folclor*, în *Drumul spre Centru*, antologie alcătuită de Gabriel Liiceanu și Andrei Pleșu, București, Editura Univers, 1991, p. 116) „Credințele folclorice par a fi un depozit imens de documente ale unor etape mentale astăzi depășite.” (*Folclorul ca instrument de cunoaștere*, în *Ibidem*, p. 183).

Etnologia română a asumat destul de târziu acest tip de întrebări genetice asupra diacroniei lungi a colindelor, la sfârșitul anilor 70, din perspective metodologice multiple. Lista noastră, structurată cronologic, este, desigur, departe de a fi exhaustivă: Octavian Buhociu (autorul unor studii etnologice și istorico-religioase adânci dedicate câtorva motive arhaice din colinde și substratului inițiativ al acestora²³); Traian Herseni (monografia asupra colindatului în Țara Oltului, care conține și o secțiune istorică/istorico-religioasă, cu incursiuni în pre-/proto-istorie²⁴); Monica Brătulescu (tipologia colindelor românești și studii tipologice²⁵); Vasile Tudor Crețu (cu abordarea structuralistă a motivului cervideu în colinde și basme)²⁶; Mihai Coman (microsintezele dedicate bestiarului mitologic românesc²⁷); Andrei Oișteanu (un studiu exemplar despre daimonul cornut din colinde și basme)²⁸; Vasile V. Filip (cu o lucrare de sinteză dedicată substratului arhaic al colindelor²⁹); Ion Taloș (autorul unei monografii monumentale dedicate motivului cinegetic leonin din colinde – *Omul și leul*³⁰, și al celei mai largi tipologii a colindelor autohtone – lucrare în manuscris).

Din păcate, dintre cele patru motive preistorice din colinde (*boul primitiv/sur*, *cerbul antediluvian*, *leul de cavernă* și *vulturul sur*), numai unul beneficiază de o tipologie exhaustivă, de un corpus de texte și de un studiu istoric/istorico-religios pe măsură (leul); celelalte își așteaptă răbdătoare rândul. În acest context, mai mult decât o sinteză construită după regulile etno-antropologice, *Omul și leul* (2013) reprezintă o verigă extrem de importantă a lanțului de cercetări asupra colindelor arhaice românești: ea sintetizează întrebările generațiilor din a doua jumătate a veacului al XX-lea și deschide înspre o paradigmă interogativă nouă, pe care ar putea-o urma cercetători din generațiile succesive³¹. Nu știm dacă se va întâmpla acest lucru, din motive variate, nu neapărat de natură epistemică. Nu în ultimul rând, presiunea sistemului social-științific, ce obligă la o productivitate susținută și constantă de texte, nu încurajează întreprinderi atât de laborioase și cronofage precum monografia lui Ion Taloș. Sperăm însă că lanțul studiilor asupra colindelor arhaice românești, inclusiv al celor *cinegetice*, nu se va rupe și va continua și în noile paradigme epistemologice, unificatoare, deschise și altor metodologii

²³ *Die rumänische Volkskultur und ihre Mythologie – Totenklage – Burschenbünde und Weihnachtslieder – Hirtenphänomen und Heldenlieder*, Wiesbaden, 1974, 15–153 / *Folclorul de iarnă, zorile și poezia păstorească*, București, Editura Minerva, 1979, p. 45–183.

²⁴ *Forme străvechi de cultură poporană românească. Studiu de paleoetnografie a cetelor de feciori din Țara Oltului*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977.

²⁵ Monica Brătulescu, *Colinda românească*, Editura Minerva, București, 1981. Idem, *Motivul leului în contextul colindelor vânătoarești*, în „Revista de etnografie și folclor”, nr. 24, 1979, p. 13–88.

²⁶ Vasile Tudor Crețu, *Existența ca întemeiere*, p. 69–87 (Cerbul); cf. Costel Cioancă, *Bestiarul mitologic al basmului fantastic românesc (II). Cerbul*, în „Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis”, 10, 2018, p. 443–469.

²⁷ Mihai Coman, *Mitologie populară românească*, București, Editura Minerva, 1986 (vol. I) și 1988 (vol. II).

²⁸ Andrei Oișteanu, *Grădina de dincolo. Zoosophia. Comentarii mitologice*, Iași, Polirom, 2012 [1980], p. 77–113.

²⁹ Vasile V. Filip, *Universul colindei românești în perspectiva unor structuri de mentalitate arhaică*, București, Editura Saeculum, 1999.

³⁰ Ion Taloș, *Omul și leul. Studiu de antropologie culturală*, București, Editura Academiei Române, 2013.

³¹ Bogdan Neagota, ‘*Omul și Leul*’ de Ion Taloș. *Morfo-sintaxă culturală și comparatism istorico-religios*, în Ileana Benga (coord.), *Nașterea documentului de folk-lore. Răspântii metodologice*, Orma, vol. 24, 2015, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, p. 389–402.

decât cele etno-antropologice. Ne gândim la abordarea istoricității și a eredității culturale preistorice din perspectiva studiilor cognitive³². Acesta constituie însă un alt capitol, care urmează a fi asumat și de cercetătorii autohtoni. Credem că numai astfel poate fi deblocată și cercetarea asupra colindelor arhaice românești în acest punct al rupturii generațiilor. Întrucât domeniul atât de adânc și de bogat al colindelor e departe de a fi fost interogat până la capăt și a fost pe nedrept exilat în domeniul exclusiv al studiilor de *folklore*. El așteaptă să fie supus interogațiilor actualelor generații, care să dezvolte metodologii extractive cât mai eficiente în sondarea diacroniilor. Întrebarea lui Traian Gherman prefațează aceste drumuri.

³² A se vedea, *inter alia*, Daniel Lord Smail, *On Deep History and the Brain*, University of California Press, 2008; cf. teoria transiterii cognitive și *pattern*-urile transiterii orale în metodologia utilizată de Ioan Petru Culianu (*Out of this World. Otherworldly Journeys from Gilgamesh to Albert Einstein*, Boston, Shambhala, 1991).

IV. NOTE DE LECTURĂ

